

NATAÇÃO MASTER E A ATUAÇÃO DA FISIOTERAPIA

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 135/JUN 2024 / 07/06/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11517730

João Pedro Viana Ferreira¹;

Joyce Natália Franco Nascimento Lobo²;

Lorena Lima Xavier³;

Orientador(a) Georgia D'Oliveria⁴

Resumo: Atletas master de natação são indivíduos que continuam a competir e treinar na modalidade mesmo após atingirem uma certa idade, geralmente acima dos 20 anos. A atuação da fisioterapia nesse contexto é de extrema importância, uma vez que os atletas master estão sujeitos a lesões, desgastes físicos e alterações fisiológicas decorrentes aos treinos e competições. A fisioterapia desempenha um papel crucial na prevenção e reabilitação de lesões, promovendo o condicionamento físico adequado e a recuperação eficiente dos atletas. Além disso, a fisioterapia pode contribuir para o aprimoramento do desempenho esportivo, por meio de técnicas de reabilitação, fortalecimento muscular e correção de desequilíbrios posturais. No contexto da natação, a fisioterapia pode focar em áreas específicas, como treino de gestos esportivos, fortalecimento da musculatura utilizada no nado, a prevenção de lesões articulares e a melhoria da capacidade respiratória. Dessa forma, os atletas master

podem usufruir de uma melhor qualidade de vida e prolongar sua carreira esportiva com o suporte profissional da fisioterapia.

Palavras-chave: Nataação, Atletas Masters, Fisioterapia, Lesões.

INTRODUÇÃO

A atividade física tem um papel importante na infância, adolescência, idade adulta e terceira idade. Cada etapa requer uma abordagem específica de treinamento físico para promover saúde e bem-estar. Na primeira infância prioriza as atividades lúdicas e brincadeiras ativas para desenvolver a motricidade (JUNIOR, 2018). Já na idade adulta, o treinamento de força, inclui aprendizado, resistência, mantendo a massa e a função muscular. Na terceira idade, tem foco na qualidade de vida bem-estar biopsicossocial e manter a autonomia funcional. Em cada fase da vida, o treinamento físico deve ser adaptado para atender às necessidades específicas de cada faixa etária.

Os atletas master muitas vezes têm maiores desafios em relação aos mais jovens quando se trata de manter a consistência nos treinamentos e períodos de recuperação adequados. Estudos mostram declínios relacionados à idade no desempenho inclusive na nataação, maratona e triatlo. Entretanto, os atletas máster têm mostrado resultados saudáveis praticando exercícios físicos regularmente, e em nível competitivo (GUTTIN, FABIANNE, 2022)

O condicionamento físico é um fator determinante para atletas masters, através da análise e avaliação, é possível observar as necessidades individuais, levando em consideração os aspectos físicos, fatores como saúde, estilo de vida e objetivos pessoais. Testes contínuos e monitoramento garantem que atletas sejam capazes de atender às demandas individualizadas. A frequência e a rotina de treinamento mantêm bons resultados. Para maior desempenho físico, cada atleta passa por um programa de condicionamento específico para ganho de força, potência, flexibilidade e aptidão cardiorrespiratória, que é

especialmente importante para atletas masters (BENDER, ANDRESSA et al. 2019).

Os esportes podem ser em várias categorias, invasão, campo e taco, rede e parede, combate, marca, precisão e técnicos-combinatórios. A natação está na categoria de marca que são esportes onde os concorrentes competem contra suas marcas. Por exemplo, em competições vence quem completar o percurso no menor tempo. Dentro da natação existem as divisões por idade, desde 9 anos de idade e a master a partir dos 20 anos. A FINA (Federação Internacional de Natação) confirmou que a faixa etária dos nadadores é determinada pelo ano civil da idade em 31 de dezembro do ano em curso (MULLER, 2022).

A diferença entre um atleta de alto rendimento e um atleta master de natação é principalmente no nível de competição, treinamento e objetivos. O nível de competição de atletas de alto rendimento, competem em níveis profissionais e internacionais, participando de competições de elite, visando a conquista de medalhas e recordes mundiais. Já os atletas masters são aqueles que continuam praticando esportes, possuindo outras responsabilidades, como trabalho e família, e veem na natação uma forma de se manterem ativos, saudáveis e ainda participarem de competições entre pessoas da mesma faixa etária (SANTOS, MARIA 2022)

O envelhecimento causa alterações ao corpo humano geralmente a partir dos 30 anos tais como perda da força, equilíbrio, flexibilidade, agilidade e na coordenação motora causado pelo comprometimento neuromuscular e também relacionado ao desbalanço entre a formação e a reabsorção óssea que colabora para o surgimento de osteopenia e osteoporose causando ao idoso déficits físicos e mudanças na qualidade de vida (SILVA, DEYVIANE, 2022)

A natação master possui benefícios sobre o controle motor e o sistema cardiorrespiratório, devido à sincronização de braços e pernas, além de

desencadear regulações neuroendócrinas benéficas. Entre essas regulações cita-se o aumento na produção de dopamina, que favorece sensações de bem-estar e auxilia no controle da ansiedade e estresse (SANTOS, MARIA et al.). Muitos nadadores participam regularmente de competições locais, regionais ou até mesmo internacionais. Exigindo um aumento na intensidade dos treinos e preparação física mais focada conforme a data do evento.

Indivíduos em nível de gerar expectativas de desempenho impactando a saúde mental dos atletas. E atletas máster já possuem responsabilidades, como trabalho e família aumentando a pressão. Mesmo eles vendo na natação uma forma de se manterem ativos, saudáveis e ainda participarem de competições mais amigáveis e recreativas entre pessoas da mesma faixa etária (CABRAL, WINISTHON et al. 2021).

A saúde mental desempenha um papel vital no desempenho e na experiência dos nadadores máster com a motivação e comprometimento, gestão do estresse, confiança e autoestima, flexibilidade e bem-estar. Há necessidade de apoio necessário, seja através de recursos da equipe, treinadores, saúde mental, profissionais ou grupos de apoio. Promover a saúde mental é essencial para o sucesso e o bem-estar a longo prazo do campeonato de natação máster (SGODA, THAIS 2018).

A fisioterapia desportiva é essencial para a prevenção de lesões, no tratamento de distúrbio cinéticos funcionais, no aprimoramento do desempenho dos atletas de natação, sendo uma peça fundamental na equipe interdisciplinar que cuida desses nadadores, e é de suma importância para otimizar o desempenho atlético. “A fisioterapia esportiva é uma especialidade, que tem como função reabilitar e prevenir lesões em atletas profissionais e amadores, conforme resolução COFFITO nº 336 de 08/11/2007.” (SALDANHA, JAKELINE et al. 2020).

O fisioterapeuta revisa o programa de treinamento, compreender as necessidades específicas dos atletas e oferecer sugestões e

recomendações em benefício do indivíduo, compondo a equipe interdisciplinar. Contribuí tanto a nível competitivo quanto amador, garantindo o cuidado adequado para os nadadores máster de natação (SILVA, MURILO et al. 2022).

Existem diferenças entre homens e mulheres nos esportes, devido a genética, a fisiologia e a anatomia. Os homens tendem a uma maior capacidade aeróbica, e melhor desempenho cardíaco. No entanto, tendem a sofrer um declínio maior no desempenho do que as mulheres, com probabilidade de abrandar. As mulheres possuem mais flexibilidade, o que pode ser útil para determinados movimentos desportivos, como a ginástica. Nos esportes aquáticos, as mulheres também levam vantagem devido à massa óssea ser menos facilitando em flutuar com maior facilidade (LIMA, ALEXANDRE 2019).

A fisioterapia para nadadores masters é garantir que estes possam continuar a prática desportiva de forma segura, eficaz e sustentável, minimizando o risco de lesões e maximizando o seu potencial desportivo e qualidade de vida (SANTOS, MARIA et al. 2021).

O estudo foi realizado para realizar uma revisão bibliográfica sobre a fisioterapia em atletas máster de natação. Uma revisão bibliográfica sobre a fisioterapia em atletas masters de natação revela diferentes abordagens para tratar e prevenir lesões comuns.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Foi realizada uma pesquisa de literatura eletrônica usando os bancos de dados: PubMed, e SciELO, entre dezembro de 2023 e maio de 2024, utilizando as combinações de palavras-chave e termos descritivos, atletas masters; fisioterapia; natação; Lesões na natação. Restringimos as pesquisas para publicações de ensaio clínico, metanálise, revisão sistemática publicadas nos últimos 7 anos (2017-2024), nos idiomas inglês e português, associado a artigos gratuitos e de livre acesso. Por meio desses critérios, obtivemos 200 artigos resultados, foram excluídos após

leitura de resumo e títulos Monografias, Trabalhos de Conclusão de TCC, Dissertações de Mestrado/Defesa de doutorado. Permanecendo, 100 artigos para leitura, os quais 26 artigos foram incluídos, e analisados manualmente pelos autores.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Trindade (2022) enfatiza que a preparação sistemática dos atletas máster deve ser administrada de forma a equilibrar a rotina de treinamento com outras responsabilidades. Aborda nessa situação, aonde a fisioterapia preventiva tem como objetivo diminuir as taxas de lesões. A integração do treinamento ocorre de resistência, técnico, força, velocidade, flexibilidade, aspectos mentais e análise de desempenho. Nessa perspectiva, os atletas procuram alternativas para evitar ou reduzir riscos.

O estudo de Guttin, et al., (2022), alerta que apesar de atletas, manterem um estilo de vida saudável podem ultrapassar limites osteomusculares. Além disso, os esportes têm um importante efeito cardiorrespiratório, a frequência cardíaca aumenta e a saturação de oxigênio diminui.

Marques, et al., (2022), os músculos demoram mais para se recuperar de exercícios de maior intensidade, o que aumenta o risco de lesões musculoesqueléticas. O exercício regular pode minimizar alguns destes efeitos do envelhecimento e a estimulação, e a experiência adquiridas durante uma carreira ajudam os atletas a compensar parcialmente o declínio físico.

Santos, et al., (2022), ressaltam o trabalho do fisioterapeuta inclui técnicas como terapia manual, exercícios que visam alongar e fortalecer os músculos, e desempenha um papel adicional e importante no tratamento. A cooperação com outros profissionais de saúde garante uma abordagem abrangente e eficaz no cuidado do paciente, que visa reabilitar e promover e proporcionar independência, autonomia e qualidade vida.

Cabral, et al., (2021), reforçam que o corpo reaja de forma diferente na terceira idade, os atletas másters podem e devem continuar a praticar o seu desporto com segurança para obter os benefícios para a saúde. É necessário que o fisioterapeuta acompanhe e oriente o atleta na prevenção de lesões, através de programas preventivos associados com aquecimento, alongamento, fortalecimento muscular, exercícios isométricos, de equilíbrio, de agilidade, de resistência e flexibilidade, na promoção da saúde, na adesão às restrições e, se necessário na realização na de correções nos treinos.

Gomes et al., (2023), observaram que a maioria das pessoas que brincaram na infância são idosos fisicamente ativos, considerando que os mesmos praticam exercícios físicos de forma regular, como sugere as diretrizes da OMS (2020).

Saldanha, et al., (2020) relatam que o nadador costuma incluir qualidades como disciplina, determinação, resistência física e afinidade com a água. Eles tendem a ser focados, dedicados ao exercício e preocupados com sua saúde e bem-estar geral. A ansiedade está na pré-competição em nadadores máster, é um período interessante para entender como os nadadores mais experientes lidam com o estresse pré-competição. Muitos podem desenvolver estratégias para controlar essa ansiedade, como técnicas de respiração, visualização e foco mental, para garantir um desempenho ideal durante as competições. A fisioterapia trabalha em apoio a equipe interdisciplinar, além disso, a experiência pode ajudar estes atletas a desenvolver uma mentalidade mais sustentável ao longo do tempo.

Freitas, et al., (2019), diz que a natação tem dado provas convincentes de que é um esporte de grande atividade cardiovascular, prevenindo e tratando patologias relacionadas ao sistema cardiorrespiratório. A fisioterapia vem trazendo benefícios para o crescimento dos músculos e até mesmo de maneira geral as articulações do corpo estão relacionadas. Os Atletas másters estão limitados principalmente pela mecânica

respiratória, em que o volume de ventilação máxima pode igualar-se a capacidade do indivíduo de respirar em sua capacidade máxima, objetivando atender as necessidades capazes em atingir os seus limites ventilatórios. Junior, et al., (2018) informa que os nadadores em diferentes eventos de natação, como velocistas e corredores de longa distância, normalmente têm composição muscular fibras do tipo II, e demandas físicas diferentes durante a competição. Estas diferenças podem afetar as suas características físicas e desempenho na água.

Silva, et al., (2021) abordam a fisioterapia desportiva desempenha um papel vital no tratamento de nadadores de competição, ajudando a prevenir, tratar e reabilitar lesões músculo-esqueléticas específicas deste desporto. Através de avaliações precisas, técnicas de terapia manual, alongamentos, relaxamento, alívio do estresse, exercícios terapêuticos e técnicas de reabilitação como caminhada na água, exercícios de flutuação, nado leve crawl, costa, peito, alongamentos na água, exercício de resistência com equipamentos. Os fisioterapeutas visam otimizar a biomecânica dos nadadores, promover uma recuperação rápida, segura e prevenir futuras lesões.

Neves, et al., (2021) relata que os atletas mais experientes, devido à sua idade e à longa exposição aos treinos, são mais propensos a desenvolver disfunções musculoesqueléticas, especialmente no ombro. É uma condição prevalente, caracterizada por dor e disfunção que podem ser decorrentes de uma biomecânica inadequada, desequilíbrios musculares e variações anatômicas. Uma avaliação fisioterapêutica detalhada é crucial, incluindo o histórico subjetivo, o exame físico e a análise biomecânica, frequentemente com uso de vídeo. Testes específicos para identificar problemas como impacto, lesões no manguito rotador e instabilidade são usados para criar um plano de tratamento individualizado.

As intervenções fisioterapêuticas incluem, aplicação de gelo, liberação de tecidos moles, agulhamento seco e anti-inflamatórios não esteroides.

Recuperação da amplitude de movimento onde utiliza a mobilização articular e atividades para aprimorar a flexibilidade e a mobilidade. No fortalecimento muscular tem o foco na estabilização escapular e no fortalecimento do manguito rotador. (LIMA, 2018)

Bender, et al., (2019), abordam que os programas de fortalecimento geralmente duram pelo menos seis semanas e utilizam exercícios funcionais para aprimorar o feedback proprioceptivo e os padrões de movimento. A correção técnica aprimora a habilidade de nado e posicionamento corporal. O treinamento fora da água pode ser eficaz para aprimorar o desempenho em viradas e sprints, que são cruciais para a performance geral na natação. A prevenção de lesões requer uma abordagem multifacetada, que inclui exercícios de força, flexibilidade e técnica correta.

Justificasse essa integração da fisioterapia com o treinamento visando reduzir as lesões, sendo mais comuns em atletas competitivos, as lesões nos ombros, na região lombar, joelhos, musculares e cutâneas. É importante observar de forma detalhada, pois podem fornecer informações específicas sobre a prevalência e estratégias de prevenção destas lesões em nadadores competitivos. (NEVES, 2021).

A participação ativa do nadador em programas de reabilitação e a coordenação com treinadores são fundamentais para uma recuperação eficiente e a prevenção de recidivas. Essas medidas não apenas auxiliam na recuperação de lesões, mas também aprimoram o desempenho desportivo ao lidar com desequilíbrios musculares e aprimorar a técnica de nado, fornecendo uma base sólida para a saúde a longo prazo dos atletas de alto rendimento.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A intervenção da fisioterapia se mostra fundamental, para auxiliar esses atletas masters de natação, na profilaxia devido as adversidades impostas pelo envelhecimento, assim como promover,

manter,desenvolver,reabilitar a integridade e a funcionalidade.Aprimorando seu rendimento físico,assegurando que possam seguir nadando com segurança e eficiência.

REFERÊNCIAS

SANTOS, Maria. C. B. et alt. **Nadadores masters: motivos para adesão a prática esportiva.** Caderno de Educação Física e Esporte. Marechal Cândido Rondon, Open v. 19, n. 2, p. 1-7, mai./ago. 2021. DOI: <http://dx.doi.org/10.36453/cefe.2021.n2.27126>.

NEVES, Cintia. S. **Impacto *percecionado* pela organização do XXI Campeonato Nacional Open de Verão Masters de Natação em Reguengos de Monsaraz.** Évora: Escola de Saúde e Desenvolvimento Humano, 2022.

TRINDADE, Cássia. D. Z. **Modelo de desempenho na natação de atletas master.** Porto alegre. Escola de Educação Física, Fisioterapia e Dança, 2022.

ABDORAL, Patrick. R. G., et alt. **A relevância da fisioterapia na traumatologia ortopédica no manejo de atletas competitivos de natação.** Research, Society and Development, v. 11, n. 12, e234111233898, 2022.

BENDER, Andressa. C et alt. **Principais lesões em atletas competidores de natação: uma revisão bibliográfica.** Ciência e tecnologia para a transformação social. Cruz Alta, 2019.

CABRAL, Winisthon. Et alt. **Principais benefícios da fisioterapia no aumento da performance dos atletas de elite.**Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação. São Paulo, v.7.n.10. out. 2021. doi.org/10.51891/rease.v7i10.2893.

GOMES, Ana. C. C. et alt. **Adesão à prática motora baseada nas vivências anteriores ao processo de envelhecimento.** Universidade Federal de

Ouro Preto Escola de Educação Física Bacharelado em Educação Física.
Ouro Preto, 2022.

JUNIOR, André, G. B. et al. **Análise do resultado esportivo de atletas masters de natação em diferentes distâncias de nado livre.** J. Phys. Educ.v. 29, e2912, 2018.DOI: 10.4025/jphyseduc.v29i1.2912.

LIMA, Wanderson. L. et al. **Treinamento esportivo: um estudo introdutório sobre suas bases científicas.** *Intinerarius reflectiones.* Revista eletrônica de graduação e pós-graduação em educação. São Carlos-SP, 2020.

MORAIS, Karoline. P. et al. **Perfil do praticante de natação.** UNIFEOB – Centro Universitário Fundação de Ensino Octávio Bastos. São João da Boa Vista-SP, 2020.

SGODA, Thais. H. **Ansiedade de estado pré-competitiva em atletas masters de natação.** Universidade tecnológica federal do paraná. Curitiba, 2018.

SALDANHA, Jackeline. B. et al. **Benefícios da fisioterapia esportiva aplicada a prevenção e reabilitação de atletas.** Anais da XVIII Mostra Acadêmica do Curso de Fisioterapia, v. 8, n.1, 2020.

FREITAS, Elisângela. et al. **Nadando contra a asma: análise da relevância da natação no tratamento da asma.** Revista de Educação, Saúde e Ciências do Xingu Ago/2019, v1., n.1.

SILVA, Murilo B. et al. **Repercussão da fisioterapia no desempenho funcional e técnico dos atletas de alta performance.** Revista Multidisciplinar do Nordeste Mineiro, v9, 2022/09 ISSN 2178-6925.

SILVA, ROBSON. et al. **A origem e evolução da fisioterapia: da antiguidade ao reconhecimento profissional.** Revista Ibero-Americana

De Humanidades, Ciências E Educação, 7(7), 782–791. Vitória de Santo Antão, 2021. <https://doi.org/10.51891/rease.v7i7.1718>.

NEPOMUCENO, Patrick. et al. **Percepção da equipe multiprofissional sobre o fisioterapeuta na emergência de um hospital do interior do Rio Grande do Sul.** Rio grande do sul, 2020. <https://doi.org/10.1590/1809-2950/19010927022020>.

GUTTIN, Fabianne. et al. **A era dos atletas masters: Pesquisa faz o mapeamento da realidade e das opiniões dos esportistas veteranos no Brasil.** Revista nadar, 2022. <https://n2t.net/ark:/21207/NADAR.v2i165.39>.

HODLER, Matthew. R. **The \$100-Million Dollar Man: Michael Phelps, the Olympic System, and USA Swimming’s Shifts in “Eligibility”.** Sport History Review, 2018, 49, 82–100. <https://doi.org/10.1123/shr.2017-0002>.

SANTOS, George. F. P. et al. **Atuação do fisioterapeuta nas lesões da articulação do ombro em atletas de natação.** Faculdade Edufor. São Luís, 2022. CDU 615.8:617.571.

NEVES, Elivelton. et al. **Treinamento muscular excêntrico e as principais lesões: uma visão da fisioterapia desportiva.** Revista CPAQV – Centro de Pesquisas Avançadas em Qualidade de Vida Vol. 13| Nº. 3| Ano 2021|ISSN: 2178-7514. DOI: 10.36692/v13n3-17R.

LIMA, Bruno. I. R. S. **Efeitos da fisioterapia preventiva em atletas: Uma revisão bibliográfica.** Universidade Federal da Paraíba centro de ciências da saúde curso de graduação em fisioterapia. João Pessoa, 2018.

GUTTIN, Fabianne. **Qualidade de vida e motivação em atletas master.** YEROS Master Sports Management. 2022.

SILVA, Deyviane. C. P. **A importância da prática regular do treinamento funcional para idosos.** FAIESP – Faculdade de Ciências Sociais e Humanas Sobral Pinto. Rondonópolis, 2022.

MULLER, Juliana. **A mídia no esporte de base: O papel da competição na nataço competitiva no rio de janeiro.** Pontifcia Universidade Catlica do Rio de Janeiro, 2022.

JUNIOR, Aylton, J. F. et alt. **Prescrio de exerccios e atividade fsica para crianas e adolescentes.** Conselho Regional de Educao Fsica da 4^a Regio – So Paulo, 2018.

LIMA, Alexandre. V. V. **As diferenas anatmicas e fisiolgicas entre homens e mulheres e sua relao com os parmetros aplicados nos Testes de Aptido Fsica.** 2018.

¹Graduando em Fisioterapia pela Uni LS – Centro Universitrio –
joao.ferreira00@lseducacional.com;

²Graduanda em Fisioterapia pela Uni LS- Centro Universitrio –
Joyce.lobo38@lseducacional .com;

³Graduanda em Fisioterapia pela Uni LS – Centro Universitrio-
lorena.xavier99@lseducacional.com;

⁴Professora orientadora Gergia Danila Fernandes D’Oliveira. –
Fisioterapia, graduada pela Universidade Catlica de Braslia (2003);
mestrado em Educao Fsica pela Universidade Catlica de Braslia
(2005); doutorado em Educao Fsica pela Universidade Catlica de
Braslia- UCB (2010); atualmente  aluna de ps doutoramento pela
Cincia Sem Fronteira na Universidade de Braslia (2012); professora da
Faculdade LS e Universidade Catlica de Braslia (ps-graduao) –
georgia.oliveira@ls.edu.br.

(Textos separados)

Devido  idade, atletas masters devem ter cuidado, para no sofrer leses durante os treinos, respeitando seus limites pessoais. A fisioterapia desportiva, previne leses por meio de testes biomecnicos, e do desenvolvimento de programas de treinamentos individualizados.

Mulheres e homens apresentam diferenças fisiológicas devido aos hormônios presentes em seus corpos. Enquanto os homens possuem principalmente testosterona, as mulheres têm estrogênios e progestágenos. A testosterona é responsável pelo maior acúmulo de massa muscular e gordura nos homens, enquanto a progesterona e os estrogênios regulam o ciclo menstrual e afetam a composição corporal nas mulheres. Essas diferenças hormonais causam características distintas, como diminuição da força muscular, da capacidade cardíaca e pulmonar e da energia despesas femininas. Isto também afeta as necessidades nutricionais, especialmente das atletas do sexo feminino, que devem monitorizar cuidadosamente a sua dieta para satisfazer as necessidades atléticas. É importante compreender estas diferenças para adaptar a atividade física, o treino e o acompanhamento da saúde a cada indivíduo.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil